

Ciudad de México, mayo 2026

A quien corresponda:

Por medio de la presente se hace constar que las entradas del *Diccionario de Paz. Conceptos, desafíos, autores y tradiciones* (ISBN: 9786070315404) fueron sometidas a un proceso de revisión académica y editorial.

Para la elaboración de las entradas, los editores del diccionario realizaron invitaciones directas a especialistas reconocidos por su trayectoria académica en los distintos temas abordados. Posteriormente, cada una de las contribuciones fue revisada por coordinadores académicos, con una sólida trayectoria en el ámbito de los estudios de paz, quienes realizaron observaciones y sugerencias relacionadas con contenido, redacción, coherencia y adecuación a las normas editoriales del proyecto.

La revisión final de las entradas estuvo bajo la supervisión de los editores del diccionario y contó además con la valoración de lectores externos, quienes emitieron una opinión general favorable sobre la calidad académica y la pertinencia del contenido de la obra.

Asimismo, la editorial Siglo XXI Editores realizó una revisión final del material, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad y prestigio que caracterizan a la casa editorial.

Atentamente,

Dra. Dora Elvira García González

*Profesora investigadora del Colegio de Filosofía de la FFyL de la UNAM
Investigadora Emérita del SNII de SECIHTI*

Link a la obra publicada:

<https://sigloxxieditores.com.mx/libro/diccionario-de-paz/>